

Cover

Jornadas de Economía de la Salud Nuevas necesidades y viejos desafíos: propuestas para una agenda transformadora

<p><i>When citing, sharing, or adapting this work, please provide proper attribution as follows:</i></p>	<p>¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO LAS RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS EN LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS PACIENTES POR COVID-19? ANÁLISIS DE COSTES</p> <p>Albert Dalmau-Bueno, María Sanchis Amat, Ion Arrizabalaga Garde, Enric Limón Cáceres, Rossana Alessandrello, Anna García Altes, Ramon Maspons Bosch.</p> <p>https://www.aes.es/Jornadas2022/docs/Jornadas_AES_2022-Libro_abstracts.pdf</p>
<p><i>Abstract</i></p>	<p>Introduction: Infections associated with multi-drug-resistant organisms (MDROs) pose one of the greatest risks to public health today, a situation that has been exacerbated by the COVID-19 pandemic. In 2013, epidemiological surveillance in Catalonia through the VINCat programme contributed to a reduction of 30 million cases of the four most prevalent MDROs.</p> <p>Objective: To analyse the additional healthcare costs associated with MDROs in COVID-19 cases treated in acute care hospitals in Catalonia that report data to VINCat.</p> <p>Materials and methods: A retrospective study of patients admitted with COVID-19 between March 2020 and September 2021, divided into two groups: those with MDROs and those without MDROs. All healthcare costs up to three months after admission were included. Univariate and bivariate analyses of costs were performed in both groups according to socioeconomic and clinical variables, and a multivariate regression analysis of costs was conducted with group status as the exposure variable.</p> <p>Results: Pending the latest update of hospital data for 2021, between March and December.</p>

que existe del riesgo de fallecer o sufrir lesiones por accidentes de tráfico en sus provincias establecen la necesidad de evaluar su desempeño en seguridad vial para la reformulación de la política de seguridad vial.

MESA DE COMUNICACIONES XIV

Jueves, 16 de junio de 2022. 11:30 a 13:00 h. (Aula 1.04)

COVID-19 II

O-52. ¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO LAS RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS EN LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS PACIENTES POR COVID-19? ANÁLISIS DE COSTES

Albert Dalmau-Bueno, María Sanchis Amat, Ion Arrizabalaga Garde, Enric Limón Cáceres, Rossana Alessandrello, Anna García Altes, Ramon Maspons Bosch

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Innovación, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Innovación, Instituto Catalán de Oncología (ICO). Coordinador Programa VINCat. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Innovación, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Innovación.

Introducción: Las infecciones asociadas a los organismos de especial relevancia por su sensibilidad antibiótica (MDRO) supone uno de los mayores riesgos para la salud pública actual, habiéndose acelerado con la pandemia por COVID-19. La vigilancia epidemiológica en Cataluña mediante el programa VINCat contribuyó en 2013 a una reducción de 30 millones en los cuatro MDRO más prevalentes.

Objetivo: Analizar el coste sanitario añadido por los MDRO en los casos de COVID-19 atendidos en hospitales de agudos de Catalunya que reportan datos al VINCat.

Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes ingresados con COVID-19 entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 en dos grupos: con MDRO y sin MDRO. Se han incluido todos los costes sanitarios hasta tres meses después del ingreso. Se ha realizado un análisis univariado y bivariado de los costes en ambos grupos según variables socioeconómicas y clínicas, y un análisis de regresión multivariado de los costes con el grupo como exposición.

Resultados: A falta de la última actualización de datos hospitalarios del 2021, entre marzo y diciembre

de 2020 hubo 22.559 ingresos hospitalarios por COVID-19, 2.850 fallecieron antes de los tres meses (12,6%). De los 19.709 ingresos, 288 fueron diagnosticados de MDRO (1,5%) y 19.421 no (98,5%). El análisis de costes se presentará durante las Jornadas. Conclusiones

Se esperan unos costes sanitarios medios más elevados en el grupo con MDRO respecto al grupo sin MDRO, ajustando por factores sociodemográficos y clínicos. Los resultados pondrán de relieve la importancia de las estrategias para disminuir las resistencias bacterianas.

O-53. LAS LISTAS DE ESPERA HOSPITALARIA EN PERIODO DE PANDEMIA: UNA APROXIMACIÓN A LA BOLSA DE PACIENTES INVISIBLES AL SISTEMA SANITARIO

Encarnación T. Esparza; Sandra Morini; Víctor Cano; Jaime Pinilla

Universidad de La Laguna (ULL); ULL; ULL; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

Antecedentes y objetivos: Con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la sanidad pública se concentra en atender pacientes COVID. Durante los meses de confinamiento y las sucesivas oleadas, las consultas se cerraron o limitaron su actividad y muchos pacientes dejaron de acudir al médico por problemas de salud no relacionados con la COVID-19. Esto supuso la conformación de una bolsa de pacientes invisibles al sistema sanitario. El objetivo de esta comunicación es el de aproximar el tamaño de dicha bolsa de pacientes.

Métodos: Utilizamos las series mensuales por hospital de pacientes en listas de espera y tiempo de espera medio, para la Comunidad de Madrid, Cataluña y Navarra (únicas regiones que proporcionan datos mensuales en abierto). Diferenciamos entre listas de espera quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas. Mediante gráficos de control monitorizamos la evolución de la tasa de llegada efectiva de pacientes a la lista de espera.

Resultados: Los datos de la Comunidad de Madrid, muestran para el total de consultas externas en hospitales de gran complejidad que la llegada efectiva a la lista de espera antes de la pandemia era de 874.85 pacientes/día frente los 694.37/día durante la pandemia, con un I.C95% para la diferencia de medias [114.76; 246.20] (p-value<0.0001).

Conclusiones: La COVID-19 ha provocado una enorme disrupción en la actividad asistencial y los indicadores de listas de espera así lo reflejan. Hay pacientes invisibles cuya necesidad no ha emergido en las estadísticas oficiales, lo cual se podría traducir en importantes problemas de salud.